

POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

**RAPORT PRIVIND CONȚINUTUL BAZEI DE DATE GIS CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE PLANTE
ALOGENE DIN ROMÂNIA ȘI METODE DE ACTUALIZARE**

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de plante alogene în România și coordonarea activității 1.1

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sirbu

August 2023

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Nicolae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4

În vederea evaluării distribuției spațiale a speciilor de plante alogene în România, s-a creat o bază de date în format GIS cuprinzând locațiile acestora așa cum a rezultat din inventarierea realizată în perioada 2020-2022, de către echipa de experți plante. Baza de date asigură îndeplinirea standardelor calitative necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și obligațiilor derivate din Regulamentul 1143/2014.

Baza de date este realizată în format GIS (shp, kml și gpx), iar metadatele conform Directivei INSPIRE. Locațiile sunt de tip punct în coordonatele Stereo 70 (localizări cu precizie certă). De asemenea, baza de date este disponibilă în format comma-separated values (csv), care permite o actualizare fără cunoștințe tehnice, precum și transferul în orice format necesar raportărilor ulterioare.

În urma studiilor realizate în cadrul proiectului, contractantul a identificat în literatura de specialitate 130 de specii de plante alogene invazive și potențial invazive (raport disponibil public la adresa https://invazive.ccmesi.ro/wp-content/uploads/2020/02/POIM_120008_Subactv.-1.1.2._Lista-plante-invazive.pdf). Dintre acestea, la momentul studiului 9 specii erau pe lista de interes pentru Uniunea Europeană: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și *Ludwigia peploides*. Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România (Tabel 1).

După trei etape de căutare activă a speciilor identificate ca fiind prezente în România, precum și a altor specii nesemnlate și a tuturor speciilor de plante invazive de interes pentru România, experții au raportat 109.013 de înregistrări pentru circa 540 taxoni de plante vasculare alogene. Dintre aceste înregistrări, 5524 sunt pentru specii de interes pentru Uniunea Europeană (7 specii identificate). Pe parcursul colectării datelor din teren nu au fost găsite *Cabomba caroliniana* și *Myriophyllum aquaticum*.

Tabel 1 – Specii de plante alogene invazive și potențial invazive înregistrate în baza de date (prezența în România, speciile introduse pe lista Uniunii, speciile propuse pentru introducere în lista României).

Nr. crt.	Denumirea științifică	Prezența RO	LISTA EU	Lista RO
1	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	RO	NU	NU
2	<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl.	NU	DA	NU
3	<i>Acer negundo</i> L.	RO	NU	RP
4	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	RO	DA	NU
5	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	NU	DA	NU
6	<i>Amaranthus albus</i> L.	RO	NU	NU
7	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>blitoides</i>	RO	NU	NU
8	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson var. <i>reverchoni</i> Uline et Bray	RO	NU	NU
9	<i>Amaranthus blitum</i> L. subsp. <i>blitum</i>	RO	NU	NU
10	<i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. et Thévenau) N.Terracc.	RO	NU	NU
11	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	RO	NU	NU
12	<i>Amaranthus emarginatus</i> Moq. ex Uline et Bray	RO	NU	NU
13	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>graecizans</i>	RO	NU	NU
14	<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	RO	NU	NU
15	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	RO	NU	NU
16	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson	RO	NU	NU
17	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	RO	NU	NU
18	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	RO	NU	NU
19	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.	RO	NU	ROI
20	<i>Ambrosia trifida</i> L.	RO	NU	ROI
21	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	RO	NU	RP
22	<i>Andropogon virginicus</i> L.	NU	DA	NU
23	<i>Armoracia rusticana</i> P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	RO	NU	NU
24	<i>Artemisia annua</i> L.	RO	NU	NU
25	<i>Asclepias syriaca</i> L.	RO	DA	NU
26	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	RO	NU	NU
27	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	NU	DA	NU
28	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	RO	NU	NU
29	<i>Bidens frondosa</i> L.	RO	NU	NU
30	<i>Bidens vulgatus</i> E.L. Greene	RO	NU	NU
31	<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	RO	DA	NU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumirea științifică	Prezenta RO	LISTA EU	Lista RO
32	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw.	NU	DA	NU
33	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fernald	RO	NU	NU
34	<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf	NU	DA	NU
35	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	RO	NU	NU
36	<i>Cyperus difformis</i> L.	RO	NU	NU
37	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	RO	NU	NU
38	<i>Datura stramonium</i> L.	RO	NU	NU
39	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	RO	NU	NU
40	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. et A. Gray	RO	NU	RP
41	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	RO	NU	NU
42	<i>Ehrharta calycina</i> Sm.	NU	DA	NU
43	<i>Eichhornia crassipes</i> (Martius) Solms	NU	DA	NU
44	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	RO	NU	RP
45	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	RO	NU	NU
46	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St John	RO	DA	NU
47	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>annuus</i>	RO	NU	RP
48	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	RO	NU	RP
49	<i>Erigeron canadensis</i> L.	RO	NU	RP
50	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	RO	NU	NU
51	<i>Euphorbia maculata</i> L.	RO	NU	NU
52	<i>Fraxinus americana</i> L.	RO	NU	NU
53	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	RO	NU	NU
54	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	RO	NU	NU
55	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	RO	NU	NU
56	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	RO	NU	RP
57	<i>Grindelia squarrosa</i> (Pursh) Dunal.	RO	NU	NU
58	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	NU	DA	NU
59	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.	NU	DA	NU
60	<i>Helianthus decapetalus</i> L.	RO	NU	RP
61	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	RO	NU	RP
62	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	NU	DA	NU
63	<i>Heracleum persicum</i> Fischer	NU	DA	NU
64	<i>Heracleum sosnowskyi</i> Manden	RO	DA	NU
65	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	RO	DA	NU

Nr. crt.	Denumirea științifică	Prezenta RO	LISTA EU	Lista RO
66	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L. f.	NU	DA	NU
67	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	RO	DA	NU
68	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	RO	NU	RP
69	<i>Ipomoea purpurea</i> Roth	RO	NU	NU
70	<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.	RO	NU	ROI
71	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	RO	NU	NU
72	<i>Juniperus virginiana</i> L.	RO	NU	NU
73	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridley) Moss	NU	DA	NU
74	<i>Lemna minuta</i> Kunth.	RO	NU	NU
75	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	NU	DA	NU
76	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	RO	NU	NU
77	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	RO	NU	NU
78	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	NU	DA	NU
79	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven	RO	DA	NU
80	<i>Lycium barbarum</i> L.	RO	NU	NU
81	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	NU	DA	NU
82	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén and St. John	NU	DA	NU
83	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	RO	NU	NU
84	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	NU	DA	NU
85	<i>Morus alba</i> L.	RO	NU	NU
86	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	RO	DA	NU
87	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	NU	DA	NU
88	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	RO	NU	NU
89	<i>Oenothera biennis</i> L.	RO	NU	NU
90	<i>Oxalis corniculata</i> L.	RO	NU	NU
91	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	RO	NU	NU
92	<i>Oxalis stricta</i> L.	RO	NU	NU
93	<i>Panicum capillare</i> L.	RO	NU	NU
94	<i>Panicum miliaceum</i> L. sensu lato	RO	NU	NU
95	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	NU	DA	NU
96	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kerner) Fritsch	RO	NU	RP
97	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon	RO	NU	RP
98	<i>Paspalum paspalodes</i> (Michx.) Scribn.	RO	NU	NU
99	<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	NU	DA	NU
100	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H. Gross	NU	DA	NU

Nr. crt.	Denumirea științifică	Prezenta RO	LISTA EU	Lista RO
101	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	RO	NU	ROI
102	<i>Phytolacca americana</i> L.	RO	NU	ROI
103	<i>Populus × canadensis</i> Moench	RO	NU	NU
104	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	NU	DA	NU
105	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	RO	NU	NU
106	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	RO	NU	NU
107	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. var. <i>lobata</i> (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep	NU	DA	NU
108	<i>Quercus rubra</i> L.	RO	NU	NU
109	<i>Reynoutria × bohemica</i> Chrtek & Chrtková	RO	NU	ROI
110	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	RO	NU	ROI
111	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai	RO	NU	ROI
112	<i>Rhaponticum repens</i> (L.) Hidalgo	RO	NU	NU
113	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	RO	NU	NU
114	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	RO	NU	RP
115	<i>Salvia reflexa</i> Hornem.	RO	NU	NU
116	<i>Salvinia molesta</i> D.S. Mitch.	NU	DA	NU
117	<i>Sicyos angulatus</i> L.	RO	NU	RP
118	<i>Solidago canadensis</i> L.	RO	NU	RP
119	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	RO	NU	RP
120	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	RO	NU	NU
121	<i>Symphyotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) Nesom	RO	NU	NU
122	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	RO	NU	NU
123	<i>Symphyotrichum salignum</i> (Willd.) G. L. Nesom	RO	NU	NU
124	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	NU	DA	NU
125	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	RO	NU	NU
126	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	RO	NU	NU
127	<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Bentham et Hooker fil. ex A. Gray	RO	NU	ROI
128	<i>Veronica persica</i> Poir.	RO	NU	NU
129	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	RO	NU	RP
130	<i>Xanthium spinosum</i> L.	RO	NU	NU

Legendă: RO – România; NU – specii care nu sunt semnalate din România/ nu sunt incluse în Lista UE și nu sunt propuse pentru Lista României; DA – specii incluse în Lista UE; ROI – specii propuse pentru Lista României în vederea aplicării unor măsuri de eradicare; RP - specii propuse pentru Lista României în vederea aplicării unor măsuri de reducere a efectivelor populaționale.

Având în vedere că baza de date primară este menținută în format csv care poate fi transformat în orice format GIS dorit, procedura de actualizare presupune introducerea manuală de date noi. Pentru completarea bazei de date cu informații, vor fi preluate date din Sistemul Național de Supraveghere și din aplicația mobilă de culegere a datelor, dezvoltată în cadrul proiectului POIM 120008.

După introducerea de date noi se va verifica dacă itemii introduși în fiecare coloană corespund cu cei deja utilizați (de exemplu, speciile din câmpul species curated), precum și dacă coordonatele sunt valide (nu sunt inversate, au precizia necesară, nu sunt erori de scriere). Actualizarea bazei de date se va face doar de către experții Universității din București. Baza de date va fi versionată și se vor păstra toate versiunile. După actualizarea fișierului csv se vor actualiza toate celelalte formate prin exportarea datelor XY csv dintr-un program de GIS (ArcMap, QGIS).